

РАЗДЕЛ. ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7236522>

УДК 39

**ОТРАЖЕНИЕ ЗАГРОБНОГО МИРА
В БОСПОРСКОЙ ДЕКОРАТИВНОЙ ЖИВОПИСИ**

Э.В. Шилова,

студентка 4 курса, напр. «История», профиль «Всемирная история»

В.В. Улитин,

к.и.н., доц.,

КУБГУ,

г. Краснодар

Аннотация: В начале первых веков нашей эры среди верхних слоев населения Боспорского царства были очень популярны традиционные греческие культы. Мы знаем, что к боспорянам очень много чего перешло от греков: философия, музыка, наука, мифология. Но что мы знаем о боспорской декоративной живописи? Практически ничего, поскольку данный вопрос очень плохо изучен. В статье проведен анализ духовных воззрений населения европейского Боспора по материалам росписи античных склепов I-III вв. Выявлена эволюция духовных представлений от исконно греческих воззрений до синкретизации и развития веры в посмертно счастливое существование и возрождение в ином статусе.

Ключевые слова: духовные воззрения, духовная культура, религия, склепы, погребальный культ, античная роспись, Элевсинские мистерии, Деметра, христианство, синкретизм

**REFLECTION OF THE AFTERLIFE IN BOSPORAN
DECORATIVE PAINTING**

E.V. Shilova,

4th year student, direction "History", profile "World history"

V.V. Ulitin,Candidate of Historical Sciences, Associate Professor,
KUBSU,
Krasnodar

Annotation: At the beginning of the first centuries AD, traditional Greek cults were very popular among the upper strata of the population of the Bosporan Kingdom. We know that a lot of things passed to the Bosporans from the Greeks: philosophy, music, science, mythology. But what do we know about Bosporan decorative painting? Practically nothing, since this issue is very poorly studied. The article analyzes the spiritual views of the population of the European Bosphorus based on the materials of the painting of ancient crypts of the I–III centuries. The evolution of spiritual ideas from the original Greek views to syncretization and the development of faith in a posthumously happy existence and rebirth in a different status is revealed.

Keywords: spiritual views, spiritual culture, religion, crypts, funeral cult, antique painting, Eleusinian mysteries, Demeter, Christianity, syncretism

Боспорская декоративная живопись – одна из важнейших категорий источников для изучения представлений населения Боспорского царства о загробном мире. Росписи и рельефы вместе с данными раскопок боспорских некрополей и письменными источниками позволяют нам реконструировать религиозно-мифологические представления боспорских греков. В настоящий момент настенная живопись античного Боспора недостаточно изучена, несмотря на давно существующий интерес исследователей к изучению данной тематики. Это еще в большей мере относится к росписям боспорских склепов, отражающим представления о загробном мире. Основные изображения, связанные с отражением представлений боспорян о загробном существовании – росписи склепов I–II вв. н.э., опубликованные М.И. Ростовцевым в его капитальном труде «Античная декоративная живопись на юге России». Условно можно разделить изображения, связанные с

представлениями о загробном мире и загробном существовании, на 2 группы [1-2].

К первой относятся сюжеты, связанные с мифом о Деметре и Коре. Деметра – богиня земледелия, главным образом покровительница хлебных плодов. От Зевса имела дочь Персефону, которую Аид увез в свое подземное царство. Культ Кору-Персефоны напрямую связан с Элевсинскими мистериями. В основе обрядов мистерий лежит миф о похищении Кору Плутоном. Этот миф иллюстрируется в росписях, прежде всего сюжетом похищения Кору, а также сюжетом ее возвращения на землю [3-5].

Самым ярким примером склепа с сюжетом похищения Плутоном дочери Деметры, Кору является склеп Деметры I в. н.э, который находится в Керчи. Деметра – богиня земледелия, главным образом покровительница хлебных плодов. Она была дочерью Кроноса и Реи. От Зевса имела дочь Персефону, которую Аид увез в свое подземное царство. Деметра считалась милостивой и благодатной богиней, кормилицей людей. Склеп состоит из небольшой погребальной камеры, впущенной в маленький холмик. Направо от входа изображена женская фигура Калипсо с наброшенным покрывалом в знак траура [6-7]. Слева от входа представлен обнаженный, но обутый в сандалии с крылышками бог Гермес, держащий в руках жезл-кадуцей. В представлениях греков Гермес и Калипсо встречали души умерших у входа в Аид и провожали в загробное царство под землей, поэтому здесь в склепе они изображены у входа. Полукруглое поле стены (люнетка) над входом расписана изображением пышных ярких гирлянд, состоящих из растительных веток. Все это должно было символизировать райскую обитель блаженных, в которую попадает душа после смерти. Противоположная люнетка занята изображением сцены увоза Персефоны, дочери богини Деметры, похитившим ее богом преисподней – Плутоном. В центральной части свода находится крупный лик Деметры с медальоном. Сжатые губы, широко открыты скорбные глаза. Устремленный вдаль взор передают душевное состояние матери, бродящей в поисках за дочерью.

К западу от Керчи на северной склоне Митридата под могильной насыпью был открыт склеп Алкима Гегесиппова I в н.э. В нем очень живо представлена роспись похищения Кору Плутоном.

Сопоставляя художественные композиции росписей склепов Алкима и Деметры, изображающие сюжет мифа о богине Деметре, можно увидеть определенную схожесть в изображении колесниц Плутона в сцене похищения, аналогии в изображении нагой парящей фигуры возничего в склепе Алкима и склепе Деметры.

В склепе, который был открыт в 1841 г (II в) в Керчи мы видим изображение на правой боковой стене момента, когда Деметра, ищущая дочь ночью (факел в руке) приходит к тому месту, где свиньи указывают ей место похищения Персефоны. Эта свинья вместе с богиней провалились в преисподнюю. Как только Деметра увидела свинью, она узнала, как проникнуть к дочери. Следующая средняя картина изображает сюжет похищения Плутоном Персефоны. На третьей картине Плутон изображен безбородым, рядом же бородым. Сравнивая все изображения о похищении Деметры, можно сказать, что на Боспоре был очень популярен культ Деметры. Отдельное внимание отводилось изображением зеленых листочков и розовых лепестков, которые очень ярко представлены в склепе Деметры. Изображение Деметры с поднятыми руками символизировало весеннее возвращение богини из загробного мира, которое представлено в росписи склепа 1873 г (I-2 половина II века). Если сравнивать склеп Деметры со двойным склепом, то в склепе 1873 года, то роспись представлена очень грубо. В люнетке западной стены первой камеры был изображен миф о возвращении Кору. Сохранились частично две женские фигуры, по-видимому, стоящие на колеснице, запряженной драконами; далее часть бегущей женской фигуры с факелами в поднятых руках, по-видимому Геката. Изображены еще две парящие в воздухе женские фигуры, летящие за Деметрой это -спутницы Кору Мойр и Харит. Рассматривая сцены похищения и возвращения богини важно заметить, что в склепе Алкима Гегесиппова на фресках изображаются свиньи, которые играют важную роль в похищении Кору, так и в истории возвращения. При похищении они проливаются сквозь землю и играют роль в защите Зевсом. Роспись головы Деметры намного схематичнее росписи в склепе богини, чем в склепе Алкима Гегесиппова. Культ богинь плодородия был очень почитаем на Боспоре, боспоряне верили в то, что после смерти они встретятся с великой богиней в загробном мире, приносили ей дары, участвовали в Элевсинских мистериях.

Другая группа склепов отражает представления боспорян, связанные с действиями по подготовке умершего к путешествию в загробный мир и пребыванию его там. Рассмотрим сначала склепы 1891 г.(1в) и 1841 г. наиболее полно отражены представления о пути умершего – от действий по его подготовке к переходу в загробный мир до его пребывания в загробном мире.

Склеп 1891 г. находился на западном склоне горы Митридат. Главная картина росписи размещена в люнетке задней стены ниши. Наиболее важными элементами являются изображение погребального катафалка – большого ложа, покрытого ковром, на котором была изображена мужская фигура; загробной трапезы, представленной тремя стеклянными сосудами на столе и каким-то круглым коричневым предметом рядом с ними – гранатовым яблоком или печеньем. Обряд омовения также нашел отражение в росписи: справа от ложа стоит мальчик с кувшином, желающий совершить омовение возлежащего – известный очистительный обряд перед всяким актом религиозного характера. Слева от возлежащего мужчины – женщина на высоком кресле – образ покойницы, слившийся с образом богини подземного царства. В правой части люнетки на заднем плане изображен загробный выезд покойника, представленного в образе всадника – так часто изображали героизированных умерших. На первом же плане – жертвоприношение у алтаря мужчиной и женщиной. В люнетке входной стены, налево от входа в склеп, написана статуя Тихи – Доброй Судьбы. В левой руке она держит рог, в правой весло, в восточном простенке изображен юноша, возможно Гермес с овальным предметом и жезлом.

В склепе 1841 года(2в) присутствует изображение Гермеса, погребальной процессии, в которой участвуют 4 музыканта и 7 человек, несущих погребальный балдахин. За катафалком идет погребальный кортеж: восемь мужчин в обычной боспорской одежде. На задней стене склепа изображена сцена загробной трапезы и жертвоприношения у алтаря.

В склепе 1876 г. (склеп Анфестерия, сына Гегесиппа) мы видим изображение героизированного умершего – всадника, который к тому же был воином, о чем свидетельствует слуга, ведущий запасную лошадь, а также предметы вооружения – копье, горит – футляр для лука и стрел. Возле юрты сидит женщина, обращенная

лицом к зрителю, по обе стороны от нее стоят прислужники – подростки. К женщине подъезжает на оседланной лошади вооруженный всадник, держащий в правой руке нагайку. К всаднику обращается мальчик, подносящий сосуд. Далее по правую сторону ниши изображен другой всадник, держащий длинное копьё. Ниже юрты нарисован столик, на нем два или три сосуда, стакан (жертвенное печенье коричневого цвета) [8-9]. Рядом стоит мальчик в сосудах в руках. Сидящая в кресле в торжественной позе женщина – образ покойницы, сливавшейся в религиозном воображении, с образом богини подземного царства. Культовый характер носит изображение стола с угощением – обычная составная часть сцен загробного пира. Анфестерий, очевидно, был воином, поэтому он представлен в виде вооруженного конника, которого сопровождает слуга, ведущий запасную лошадь.

В склепе 1875 г. (2 век. г. Керчь) также представлена сцена загробной трапезы, а также мальчик протягивающий стакан возлежащему. На простенке, по соседству с картиной трапезы изображена любопытная сцена, на которой на дерево лезут двое мальчиков, ещё один уже сидит на ветке, вероятно, они пытаются добраться до солнца. Более интересный и оригинальный сюжет помещён на люнетке над нишей: справа Аполлон – безбородый мужчина с лирой в руках, едущий на орлиноголовом грифоне влево, и движущаяся ему навстречу женщина, сидящая верхом на быке – Артемида. Эта фигура Артемида. Конь играет важную роль для переноса души к солнцу. В склепе Сорака (3 в н. э) очень примитивная сцена загробной трапезы. Она изображена на восточной стене. На маленьком ложе возлежит бородатых мужчина, играющий на лире. К нему приближается прислужник, в правой руке у него стакан, в левой бутылка. Перед ложем низкий деревянный стол, возле него сидит женщина [8-10].

Таким образом, росписи боспорских склепов, отражающие представления о загробном мире, представлены двумя группами. Первая отражает миф о Деметре и Коре, связь между миром живых и мертвых, именно в этой группе представлены, помимо Деметры и Кору, Плутон и Геката, Калипсо. Вторая группа – росписи, отражающие представления о судьбе умершего, о подготовке к его путешествию в загробный мир и его пребывании там. Это сюжеты,

изображающие, во-первых, характерные в целом для греков действия, связанные с погребальными ритуалами – омовение тела, погребальную процессию, жертвоприношение у алтаря; во-вторых, пребывание умершего в загробном мире – загробный выезд героизированного покойника в образе всадника, покойницу, сливающуюся с образом богини подземного царства, загробную трапезу, а также божества, связанные в той или иной степени с загробным миром и судьбой умершего – Гермеса, Тихэ, Аполлона, Артемиду. Наиболее распространенным при этом является сюжет загробной трапезы, присутствующий во всех рассмотренных росписях второй группы. В целом анализ сюжетов боспорских расписных склепов показывает глубокое представление боспорян о бессмертии души.

Список литературы

- [1] Виноградов Ю.А. Новое в изучении боспорских расписных склепов (двойной склеп 1873 г.) / Ю.А. Виноградов, С.В. Швембергер // Боспорский феномен. Искусство на периферии античного мира. – СПб: Нестор-история, 2009.
- [2] Виноградов А.Ю. Курганный некрополь Пантикапея / А.Ю. Виноградов // Неизвестные страницы археологии Крыма. – СПб: Нестор-История., 2017.
- [3] Ериштедт Ж.В. Монументальная живопись северного Причерноморья (общий Памятников живописи) [Электронный ресурс]. – URL: http://www.bosporuscrypt.ru/content/library/text_01.htm. (дата обращения: 06.10.2016).
- [4] Зинько Е.А. Из истории изучения ранневизантийских склепов Боспора / Е.А. Зинько // Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. – Симферополь., 2013.
- [5] Древности Боспора / под ред А.А. Масленникова. – М: Институт археологии – 2017. Т. 21. 448 с.
- [6] Ростовцев М.И. Античная декоративная живопись на Юге России. / М.И. Ростовцев – СПб: Атлас., 1914.
- [7] Соколов Г.И. Искусство Боспорского царства. / Г.И. Соколов – М: МЭИ. 1999.
- [8] Соколов Г.И. Античное Причерноморье. / Г.И. Соколов – Л: Аврора., 1973.

[9] Шaub И.Ю. Боспорские курганы и боспорские представления боспорян / И.Ю. Шaub // Боспорские исследования. – СПб: Евразия, 2014.

[10] Шaub И.Ю. Смерть и возрождение: загробный мир боспорян. / И.Ю. Шaub – СПб: Евразия. 2020.

Bibliography (Transliterated)

[1] Vinogradov Yu.A. New in the study of Bosporan painted crypts (double crypt, 1873) / Yu.A. Vinogradov, S.V. Schwemberger // Bosporan Phenomenon. Art on the periphery of the ancient world. – St. Petersburg: Nestor-history, 2009.

[2] Vinogradov A.Yu. Burial necropolis of Panticapaeum / A.Yu. Vinogradov // Unknown pages of Crimean archeology. – St. Petersburg: Nestor-History., 2017.

[3] Erishtedt Zh.V. Monumental Painting of the Northern Black Sea Region (General Monuments of Painting) [Electronic resource]. – URL: http://www.bosporuscrypt.ru/content/library/text_01.htm. (date of access: 06.10.2016).

[4] Zinko E.A. From the history of the study of the early Byzantine crypts of the Bosphorus / E.A. Zinko // Materials on archeology, history and ethnography of Tavria. – Simferopol., 2013.

[5] Antiquities of the Bosphorus / edited by A.A. Maslennikov. – M: Institute of Archeology – 2017. Т. 21. 448 p.

[6] Rostovtsev M.I. Antique decorative painting in the South of Russia. / M.I. Rostovtsev – St. Petersburg: Atlas., 1914.

[7] Sokolov G.I. The Art of the Bosphorus Kingdom. / G.I. Sokolov – M: MPEI. 1999.

[8] Sokolov G.I. Ancient Black Sea region. / G.I. Sokolov – L: Avrora., 1973.

[9] Schaub I.Yu. Bosporan mounds and Bosporan representations of the Bosporan / I.Yu. Schaub // Bosporan Studies. – St. Petersburg: Eurasia, 2014.

[10] Shaub I.Yu. Death and rebirth: the afterlife of the Bosphorans. / I.Yu. Schaub – St. Petersburg: Eurasia. 2020.

© Э.В. Шилова, В.В. Улитин, 2022

Поступила в редакцию 9.09.2022
Принята к публикации 11.10.2022

Для цитирования:

Шилова Э.В., Улитин В.В. Отражение загробного мира в боспорской декоративной живописи // Инновационные научные исследования. 2022. № 10(22). С. 64-72. URL: <https://ip-journal.ru/>